

УДК 616.361-003.7-08-035

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА ОСЛОЖНЁННЫЙ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ

**Раджабов Анвар Исломович, Сафоев Бакодир Барноевич, Болтаев Тимур
Шавкатович**

Бухарский государственный медицинский институт. Республика Узбекистан, г.
Бухара.

РЕЗЮМЕ,

Проведен анализ лечения 114 больных с острым калькулёзным холециститом осложненной холедохолитиазом, которые получили стационарное лечение в 2018-2020 годы в Бухарском филиале РЭНПНЦ в отделении экстренной хирургии. I – группа сравнения составили 62 больных с острым калькулёзным холециститом осложненный холедохолитиазом, у которых применен традиционный хирургический метод лечения за 2018-2020 гг. этим больным по показаниям выполнена ретроградная папиллосфинктро-холедохотомия (РПСХТ). II – основная группа составила 52 больных с острым калькулёзным холециститом, которые получили стационарные лечение за 2020-2021гг. Цель исследования явилось улучшение результатов лечения больных острым калькулёзным холециститом осложненной холедохолитиазом путем использования миниинвазивных методов лечения с применением нитроглицерина. Все показатели в день поступления имело достоверное отклонение от нормы, и в процессе лечения постепенно нормализовалось к 8-9 суткам после операции. Средняя продолжительность стационарного лечения при этом составляет в среднем $10 \pm 1,2$ дня.

Ключевые слова: эндоскопическая папиллосфинктеротомия, лапароскопическая холецистэктомия, лапароскопическая холедохолитотомия.

Актуальность. На настоящем этапе развития хирургии лечение холедохолитиаза существуют многовариантные способы. У каждого способа имеются как достоинства, так и недостатки, поэтому требуются новые технические подходы и решения для удаления конкрементов из желчевыводящих путей[5,4,29,30]. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ), или холели- тиаз, – образование камней в желчном

пузыре или в желчных протоках – известна с глубокой древности [3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]. Данная патология является одной из наиболее распространенных и занимает третье место в структуре заболеваемости после сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета[1,2,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28]. Таким образом, проблема диагностики и лечения ЖКБ имеет не только медицинское, но и важное социально-экономическое значение.

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных острым калькулезным холециститом осложненной холедохолитиазом путем использования миниинвазивных методов лечения с применением нитроглицерина.

Материал, методы исследования.

Научная работа основана на анализе результатов хирургического лечения 114 больных с острым калькулёзным холециститом осложненной холедохолитиазом, которые получили стационарное лечение в 2018-2020 годы в Бухарском филиале РЭНПНЦ в отделении экстренной хирургии.

Все больные в зависимости от метода лечения были разделены на 2 группы: I – группа сравнения составили 62 больных с острым калькулёзным холециститом осложненный холедохолитиазом, у которых применен традиционный хирургический метод лечения за 2018-2020 гг. этим больным по показаниям выполнена ретроградная папилосфинктро-холедохотомия (РПСХТ). II – основная группа составила 52 больных с острым калькулёзным холециститом, которые получили стационарные лечение за 2020-2021гг. В отличии от I -ой контрольной группы этим больным в комплексе лечения применялся нитроглицерин, который является мощным релаксантом гладкой мускулатуры, приводящей к дилатации желчных путей.

Результаты и их обсуждение.

У 6 (11,5%) больных второй группы из-за плотного заклинения и высокого расположения конкремента на фоне сильного спазма мышечных структур холедоха, первый этап операции был неуспешным путем РПСХТ, так как не удалось удалить конкременты. В 3 (5,7%) случаях на первом этапе операции во время манипуляции из-за технических трудностей наблюдались интрооперационные кровотечения из сосудов холедоха. 9 (17,3%) больным были вынуждены выполнить удаление камня холедоха антеградным путём с дренированием просвета холедоха, с одномоментной

холецистэктомией, на фоне острого холецистита при высокой интоксикации организма. Из 43 (82,6%) у 41(78,8%) больных, которым на первом этапе с помощью РПСХТ были успешно удалены конкременты, после проведения общей дезинтоксикационной и противовоспалительной консервативной терапии к 7-8 суткам проводилась отложенная операция: холецистэктомия с лапароскопическим способом.

Таким образом, у второй группы больных всего у 11 (21,1%) больным выполнен открытый метод операции с срединным лапаратомным доступом. Из них 2 пациента перенесли успешный первый этап операции РПСХТ с удалением конкремента. В отличие от 9 больных, перенесших безуспешного результата первый этап операции, выполнялся второй этап операции холецистэктомия в плановом порядке к 7-8 суткам лечения.

В первый день лечения температура тела варьировалась в диапазоне $38,4 \pm 0,07$. В общем анализе крови содержание лейкоцитов составляло в среднем $8,3 \pm 0,21 \times 10^9/\text{л}$. Объём средних молекул варьировался в диапазоне $0,181 \pm 0,009$ ед. Также наблюдалось увеличение СОЭ и ЛИИ.

Следует отметить, что сравнительный анализ результатов анализируемых показателей между I - II группы больных оперированных открытым методом в одном этапе из-за невозможности удаления конкремента при РПСХТ значительных отличий не выявили. Однако обращает на себя внимание резкое уменьшение числа данной категорий больных у II группы (21,1%) по сравнению I - группы (70,9%). Это, на наш взгляд, связано с положительным спазмолитическим эффектом при РПСХТ, что способствовало увеличению числа выполнения успешного удаления камня из общего желчного протока. Это все, в свою очередь, создавало возможность выполнения второго этапа операции в отсроченном порядке, после купирования острого воспалительного процесса области операции миниинвазивным методом.

После операции на фоне комплексного лечения к третьим суткам показатели общего билирубина значительно изменились в сторону нормализации. При этом общий билирубин уменьшился в два раза от исходного $44,7 \pm 2,5$ мкмоль/л. Соответственно наблюдалось уменьшение содержания прямого билирубина до $27,3 \pm 1,8$ мкмоль/л с незначительным уменьшением непрямого билирубина до $17,4 \pm 1,4$ мкмоль/л. Эти показатели к пятым суткам, а так же и в дальнейшем имели тенденцию к нормализации и к 8-9 суткам.

Заклучение: нами проведенное исследование у II группы больных выявили следующие интересные моменты:

- при применении нитроглицерина (5 мг под язык) при РПСХТ неуспешность удаления камней из холедоха 48,5% уменьшалось до 11,5% случаях;

-до 5,7% больных при РПСХТ из-за технической трудности удаления конкремента, могут осложниться кровотечением из местных сосудов. При этом гемостаз можно получить с применением электрокоагуляции.

-средняя длительность успешной операции РПСХТ с удалением конкремента при традиционном методе в среднем составляет $80,0 \pm 2,8$ минут, а при применении нитроглицерина составляет в среднем $32,8 \pm 2,4$ минут. Длительность операции при лапароскопическом доступе первой и второй группы значительно не отличалась и составляла в среднем $57,6 \pm 3,4$ и $54,1 \pm 2,6$ дней соответственно.

-все показатели общей интоксикации крови, а также показатели общего билирубина (за счет прямого) у больных с калькулезном холециститом осложненным холедохолитиазом в день поступления имело достоверное отклонение от нормы, и в процессе лечения постепенно нормализовалось к 8-9 суткам после операции. Средняя продолжительность стационарного лечения при этом составляет в среднем $10 \pm 1,2$ дня.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сафоев Б.Б., Ярикулов Ш.Ш., Икромов Т.Э. Влияние различных доз ультрафиолетовой лучей на резистентности патогенные микроорганизмы в эксперименте (in vitro). Тиббиётда янги кун - Бухоро, 2020. №4(33) — С. - 129-131.

2. Сафоев Б.Б., Ярикулов Ш.Ш. Подавление резистентности микрофлоры под воздействием раствора диметилсульфоксида при лечении гнойно-хирургических заболеваний мягких тканей // Биология ва тиббиёт муаммолари - Самарканд, 2021. - №2 (127). - С. - 125-130.

3. Сафоев Б.Б., Ярикулов Ш.Ш., Каршиев Н.Р. Application of physical and chemical methods in treatment of purulent diseases of soft tissue Proceedings of Ingenious Global Thoughts An International Multidisciplinary Scientific Conference Hosted from San Jose, California November 29th, 2020 P. 55-56.

4. Boltayev Timur Shavkatovich / Analysis of the effectiveness of the traditional treatment method // European Journal of Medical Genetics and Clinical Biology, 1(5), 21–28. Retrieved from.

5. Safoev B.B., Turdiev Kh.K., Boltaev T.SH., Clinical and Laboratory Features of Covid - 19 Course in Combination with Pneumonia// European multidisciplinary journal of modern science. – 2022, Vol. 4, 2021, Pages. 622 – 626.
6. Radjabov Vohit Bafoyevich, & Yarikulov Shukhrat Shokirovich. (2022). Modern approaches to abdominal drainage in diffuse peritonitis. World Bulletin of Public Health, 13, 50-54. Retrieved from.
7. Khamdamov I.B., Khamdamov A.B. Differentiated approach to the choice of hernioplasty method in women of fertile age (Clinical and experimental study) // Tibbiyotda Yangi kun. – Bukhoro, 2021.-№. 6 (38/1).-P. 112-114.
8. Khamdamov I.B., Khamdamov A.B. Fertil yoshdagi ayollarda endovideo surgeon hernioplasty // Tibbiyotda yangi kun. Bukhoro, 2021.-№6 (38/1) -S. 25-27.
9. Khamdamov I.B. Experimental determination of the extensibility of the anterior abdominal wall tissues at different times of pregnancy using various approaches to hernioplasty // Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal Vol. 12, Issue 04, April 2022 SJIF 2022 = 8.252 R.193-201 (Scopus).
10. Khamdamov I.B. Improving tactical approaches in the treatment of hernias of the anterior abdominal wall in women of fertile age // Tibbiyotda Yangi kun. Bukhoro, 2022.-№10(48)- pp. 338-342.
11. Khamdamov I.B. Morphofunctional features of the abdominal press in women of reproductive age // Tibbiyotda Yangi kun. Bukhoro, 2022.-№3(41)- pp. 223-227.
12. Khamdamova M.T. Ultrasound features of three-dimensional echography in assessing the condition of the endometrium and uterine cavity in women of the first period of middle age using intrauterine contraceptives // Biology va tibbyot muammolari. - Samarkand, 2020. - No. 2 (118). - P.127-131.
13. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // Биомедицина ва амалиёт журнали. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.
14. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // A new day in medicine. Tashkent, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.

15. Khamdamova M.T. Age-related and individual variability of the shape and size of the uterus according to morphological and ultrasound studies // News of dermatovenereology and reproductive health. - Tashkent, 2020. - No. 1-2 (88-80). - P.49-52.

16. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // Tibbiyotda yangi kun. Tashkent, 2020. - № 1 (29). - C.98-100.

17. Khamdamova M.T. Age-related and individual variability of the shape and size of the uterus according to morphological and ultrasound studies // News of dermatovenereology and reproductive health. - Tashkent, 2020. - No. 1-2 (88-80). - P.49-52.

18. Khamdamova M.T. Ultrasound features of three-dimensional echography in assessing the condition of the endometrium and uterine cavity in women of the first period of middle age using intrauterine contraceptives // Biology va tibbiyot muammolari. - Samarkand, 2020. - No. 2 (118). - P.127-131.

19. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // Biomedicine va amaliyot journals. – Tashkent, 2020. - No. 2. - Part 8.- C.79-85.

20. Khamdamova M.T. Features of ultrasound parameters of the uterus in women of the first and second period of middle age using injection contraceptives // Tibbiyotda yangi kun. - Tashkent, 2020. - No. 2/1 (29/1). - pp.154-156.

21. Khamdamova M.T. Features of ultrasound images of the uterus and ovaries in women of the second period of middle age using combined oral contraceptives // Tibbiyotda yangi kun. - Tashkent, 2020. - No. 2 (30). - pp. 258-261.

22. Khamdamova M.T. Individual variability of the uterus and ovaries in women who use and do not use various types of contraceptives // Tibbiyotda yangi kun. - Tashkent, 2020. - No. 3 (31). - pp. 519-526. 24. Khamdamova M. T. Echographic features variability in the size and shape of the uterus and ovaries in women of the second period of adulthood using various contraceptives // Asian Journal of Multidimensional Research - 2020. – N9 (5). - P.259-263.

23. Khamdamova M. T. Somatometric characteristics of women of the first and second period of adulthood using different contraceptives with different body types // The american journal of medical sciences and pharmaceutical research - 2020. – N8 (2). - P.69-76.

24. Хамдамова М.Т., Жалолдинова М.М.,Хамдамов И.Б. Состояние оксида азота в сыворотке крови у больных кожным лейшманиозом // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2023. - № 5 (55). - С. 638-643.

25. Хамдамова М.Т., Жалолдинова М.М.,Хамдамов И.Б. Значение церулоплазмينا и меди в сыворотки крови у женщин носящих медьсодержащих внутриматочной спирали // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2023. - № 6 (56). - С. 2-7.

26. Khamdamova M. T. Bleeding when wearing intrauterine contraceptives and their relationship with the nitric oxide system // American journal of pediatric medicine and health sciences Volume 01, Issue 07, 2023 ISSN (E): 2993-2149. P.58-62

27. Khamdamova M. T. The state of local immunity in background diseases of the cervix // Eurasian journal of medical and natural sciences Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 1, January 2023 ISSN 2181-287X P.171-175.

28. Хамдамова М.Т., Хасанова М.Т. Различные механизмы патогенез гиперплазии эндометрия у женщин постменопаузального периода (обзор литературы) // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2023. - № 8 (58). - С. 103-107.

29. Khamdamova M. T., Khasanova Makhfuza Toyqulovna, Umidova Nigora Nabievna The role of genetic determinants in the occurrence of hyperplastic processes of the reproductive system of women's menopausal age // Journal of Advanced Zoology ISSN: 0253-7214 Volume 44 Issue Special Issue-2 Year 2023 Page 3724:3730